

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 224 sahifa,
27-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в начальной школе в условиях инклюзии.....	10
Тургунова Нилуфар Абдусаломовна	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tez va aniq hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	16
Dehqonova Maxliyoxon Shuhratjon, Musinjonova Dildoraxon Mahmudjon	
Научно-педагогический анализ методов математического моделирования: численные и аналитические подходы в обучении студентов	19
Мусурмонова Маъмура Оман кизи, Жураева Феруза Бахтиёр кизи, Сарсенбаева Мархабо Шадибековна	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish texnologiyasi.....	26
Turdimurodova Muazzam Muzaffarbek qizi	
M. Tvenning "Tom Soyerning boshidan kechirganlari" romanida bolalar obrazining tasviri masalasi	29
Sattarov Farrux Nuridinovich	
Pedagogik dasturiy vositalar yordamida dars sifatini oshirish	35
D. K. Ibadullayev	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	41
Isabekova Dilafruz Shermirzayevna	
Молодёжь Узбекистана в системе политических процессов.....	46
Юсупова Элеонора Фердинандовна	
Matematika o'qitishda zamonaviy yondashuvlar: vaziyatli tahlil va amaliy samaradorlik	51
Matyaqubova Nazira Hikmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida rivojlantirishning metodik modeli.....	54
Choriyev Olmosbek Baxriddin o'g'li	
Fan va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish (CLIL)	60
M. D. Boynazarova	
Оптимизация показателей сердечного цикла у спортсменов при хроническом физическом перенапряжении посредством фармакологической поддержки	63
Нормуратов Абдулла Саппарович	
Chidamlilikka yo'naltirilgan sport turlarida uglevod va energiya almashinuvini farmakologik korreksiyasi	67
Normuratov Abdulla Sapparovich	
O'quvchilarga dutor ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari	70
Sa'dullayev Og'abek Abdurashid o'g'li, Nazirullayeva Nodira Akmal qizi	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida individual va jamoa mashg'ulotlarini tashkil etish mexanizmlari (cholg'u ijrochiligi misolida).....	74
Omonova Charos Baxodir qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining o'quv-biluv faoliyatini motivatsiyalashda interfaol metodlardan foydalanish.....	79
Saidova Zulfizar Norbobo qizi	
O'qituvchining kognitiv egizagi (Digital Twin): sun'iy intellekt yordamida individual pedagogik uslubni modellashtirish.....	83
Kuchkarova Feruza Qambaraliyevna	
Abdusamad Boboxo'jayev rahbarligida tarix va arxeologiya institutining rivoji: 1964-yilgi arxiv hujjati misolida	91
Abdullayev Botir Jabbor o'g'li	
Maktab o'quvchilarining musiqiy idrokni shakllantirishning ijtimoiy va didaktik zarurati.....	93
Abdumannan Maxammatov	

“Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kalokagatiyani rivojlantirishning KAMOL modeli asosidagi pedagogik texnologiyasi”	97
<i>Abdurahmonova Dilorom Jovliyevna</i>	
Morphological Structure and Word Formation of Ecotourism Terminology: A Cross-Linguistic Analysis With Reference to the Uzbek Language.....	104
<i>Absamatova Charos</i>	
Fizika fanini o'tmda o'qitishda masalalar yechishning ilmiy-metodik ahamiyati	107
<i>Akmal Mustafoyev Isaqulovich, Munajat Mustafoyeva Oltibekovna</i>	
Kasbiy yo'naltirilgan ingliz tili darslarida metakognitiv strategiyalar asosida akademik nutqni rivojlantirish ..	111
<i>Allamuratov G'ofur Ashurovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirish metodikasi	116
<i>Amanova Albina Dexqon qizi</i>	
Psychological Approaches in Teaching English in Preschool Education and their Effectiveness	120
<i>Berdiqulova Zamira Albertovna</i>	
The Role of Family, Education, and Community Systems in Shaping Individual Psychological Well-Being .	124
<i>Diibar Abdullayeva Ubaydullayevna, Iroda Panjiyeva Khayitovna</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati	127
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	131
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirishda badiiy adabiyotning dolzarbligi	135
<i>Hasanova X. Z.</i>	
Gospital ta'lim sharoitida ona tili fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	139
<i>Hikmatov Bobobek Saydulloyevich</i>	
ASB bo'lgan bolalarda sensor buzilishlarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri	142
<i>Isaxanova Oybarchin Abduraxim qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda kommunikativ faoliyat samaradorligining pedagogik mexanizmlari	146
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna</i>	
David haykali ko'z bo'lagining qalamtasvirini bajarish usullari.....	149
<i>Mo'minov Baxtiyor Karamatovich</i>	
Ta'limda fanlararo integratsiyadan foydalanishning pedagogik va psixologik asoslari	154
<i>Oblakulova Nodira Abduvali qizi</i>	
Ellipslarni tasviriy san'at va muhandislik grafikasida yasash metodikasi.....	160
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Kommunikativ strategiyaning yuzaga kelish omillari	170
<i>Normaxmatova Feruza Ruziboyevna</i>	
Umumta'lim maktab musiqa madaniyati darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish muammo va yechimlari	174
<i>O'rishboyeva Xumora O'rol qizi</i>	
Maktabda jismoniy tarbiya darslarida futbol elementlaridan foydalanib 10-11 yoshli bolalarda tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyati	177
<i>Qurbonbayeva Maftuna G'ayrat qizi</i>	
Maktabda darsdan tashqari futbol to'garaklarida o'quvchilarning tezkor-kuch qobiliyatlarini takomillashtirish	182
<i>Ro'ziboyeva Fotima Quدرات qizi</i>	
Matn ustida ishlash samaradorligini baholash mezonlari	187
<i>Sadarova Nilufar</i>	
Neyroestetik stimurning yosh dinamikasidagi roli: kognitiv emotsional sferani qayta tashkil etish mexanizmlari.....	193
<i>Salaxidinova Xolida Xaliljonovna</i>	

Kasbiy ta'limda o'quvchilarning psixologik va axloqiy sifatlari	198
Salomov Abdurasul Axmadovich	
Funksiyaning hosilasi yordamida o'sish va kamayish oraliqlarini aniqlash metodikasi	201
Sherzad Eshjanovich Bekchanov, Shohida Sadullaevna Ziyadullaeva, Abdusalom A. Xudoyberdiev	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda psixologik treninglarning nazariy va amaliy asoslari.....	205
Sojida Safarova Saxadin qizi	
Destruktiv xulq-atvor psixologik va pedagogik qarovsizlik oqibati sifatida.....	207
Umirzoqova Shodiya Lutfullo qizi	
Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish	210
Xoldorova Mashxura G'ulomovna	
Роль антиоксидантной системы в повышении работоспособности спортсменов	214
Нурбаев Бахтиёр Широнович	
Shaxs irodaviy sohasini rivojlantirishning psixologik determinantlari.....	217
To'ychiyeva Shoyista Jumabayevna	

M. TVENNING “TOM SOYERNING BOSHIDAN KECHIRGANLARI” ROMANIDA BOLALAR OBRAZINING TASVIRI MASALASI

Sattarov Farrux Nuridinovich
 ISFT instituti Samarqand filiali,
 Filologiya va tillarni o'qitish kafedrası PhD, katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada The Adventures of Tom Sawyer asarida bolalar obrazining badiiy talqini tahlil qilinadi. Tadqiqotda bolalik fenomeni, bolalar psixologiyasi, ijtimoiy muhit hamda axloqiy qadriyatlarining badiiy aks etishi ko'rib chiqiladi. Qahramonlar tizimi orqali bolalar dunyoqarashi, erkinlikka intilish va jamiyat bilan munosabat masalalari yoritiladi. Tadqiqot natijalari bolalar obrazi yozuvchi ijodida muhim ijtimoiy-estetik hodisa ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Mark Twain, The Adventures of Tom Sawyer, bolalar obrazi, bolalik fenomeni, realizm, bolalar adabiyoti, ijtimoiy muhit, badiiy tahlil.

Abstract: This article analyzes the artistic representation of child imagery in The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain. The study focuses on the phenomenon of childhood, child psychology, social environment, and moral values reflected in the novel. Through the system of characters, the paper explores children's worldview, their aspiration for freedom, and their interaction with society. The findings indicate that child imagery constitutes a significant socio-aesthetic phenomenon in the writer's works.

Key words: Mark Twain, Tom Sawyer, child imagery, childhood phenomenon, realism, children's literature, social environment, literary analysis.

Аннотация: В данной статье анализируется художественное изображение детских образов в романе The Adventures of Tom Sawyer. Особое внимание уделяется феномену детства, психологии ребёнка, социальной среде и нравственным ценностям. Через систему персонажей раскрываются особенности детского мировоззрения, стремление к свободе и взаимоотношения с обществом. Результаты исследования показывают, что детские образы являются важным социально-эстетическим явлением в творчестве писателя.

Ключевые слова: Mark Twain, Том Сойер, детский образ, феномен детства, реализм, детская литература, социальная среда, художественный анализ.

KIRISH

XIX-asr Amerika adabiyoti, xususan, bolalar adabiyoti yangi bosqichga ko'tarildi. Bu davrda bolalar obrazlari faqat didaktik vosita sifatida emas, balki mustaqil badiiy fenomen sifatida ham shakllandi. Mark Twain ijodi ushbu jarayonda muhim o'rin egallaydi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi The Adventures of Tom Sawyer romanida bolalar obrazining badiiy xususiyatlarini aniqlash hamda uning ijtimoiy-estetik ahamiyatini tahlil qilishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

XIX-asrda Amerika bolalar adabiyoti muhim o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Bu davrda bolalarga mo'ljallangan asarlar yangi janr va uslublarda yaratilib, ularning mazmuni sezilarli darajada boyidi. Ilgari bolalar adabiyoti asosan axloqiy o'g'itlarga yo'naltirilgan bo'lsa, XIX-asrga kelib ushbu yondashuv yangilandi. Endilikda asarlarda didaktik mazmun bilan bir qatorda o'yin-kulgi, sarguzasht va badiiy-estetik unsurlar ham keng o'rin ola boshladi. Bu esa kitoblarning bolalar uchun yanada jozibador bo'lishiga xizmat qildi.

Dunyoga mashhur yozuvchi Mark Twain o'zining The Adventures of Tom Sawyer asarini bolalik poeziyasi sifatida baholagan. Asar turli millat va yoshdagi o'quvchilar tomonidan bolalik dunyosining quvnoq, samimiy hamda badiiy-estetik ifodasi sifatida qabul qilingan.

Muallif ushbu asari orqali Amerika bolalar adabiyotida yangi sahifa ochib, uning taraqqiyotida muhim bosqichni boshlab berdi. Mark Twain bolalar uchun yozar ekan, realistik va qiziqarli uslub asosida o'z davri jamiyatiga xos masalalarni ham badiiy talqin etdi.

Mark Twain 1875-yil 15-iyulda yozuvchi William Dean Howellsiga yozgan maktubida *The Adventures of Tom Sawyer* asarini Gil Blas bilan qiyoslagan. Yozuvchi ushbu asarni dastlab bolalar uchun emas, balki kattalar uchun ham mo'ljallangan asar sifatida baholagan. Shunga qaramay, nashrga tayyorlash jarayonida yosh kitobxonlar manfaatlari ham e'tibordan chetda qolmagan. Bu jihatdan Vissarion Belinskyning bolalar adabiyotiga doir fikrlari muhim ahamiyat kasb etadi. U bolalar adabiyotini "barcha uchun yozilgan badiiy asar" sifatida talqin etgan. Mark Twain qarashlari ham mazkur nuqtayi nazarga yaqin bo'lgan.

Mark Twain asarlari uning ijod qilgan davridagi Amerika bolalar adabiyotidan sezilarli darajada ajralib turadi. Yozuvchi o'zining badiiy uslubi va ijtimoiy masalalarga yangicha yondashuvi bilan an'anaviy bolalar adabiyoti doirasini kengaytirgan. Uning asarlaridagi bolalar qahramonlari voqelikni rang-barang tasavvurlar asosida qabul qiladi, yorqin va g'ayrioddiy hodisalarga intiladi hamda voqealarda shaxsan ishtirok etgan qahramonlar hikoyalari qiziqadi. Bunday yondashuv o'quvchilar diqqatini jalb etib, inson xatti-harakatlaridagi yuksak axloqiy fazilatlarini tasvirlashda yozuvchining yuksak badiiy mahoratini namoyon etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi: qiyosiy-adabiy tahlil, tarixiy-adabiy yondashuv, stilistik tahlil hamda badiiy interpretatsiya metodi. Mazkur metodlar asosida *The Adventures of Tom Sawyer* asaridagi bolalar obrazlari tizimli, izchil va ilmiy asosda o'rganildi.

Tahlil natijasida quyidagilar aniqlandi: Tom Sawyer obrazi bolalikning erkinlikka intilishi hamda sarguzashtga moyilligini ifodalaydi. Huckleberry Finn obrazi esa jamiyatdan chetda qolgan bolaning mustaqil dunyoqarashini aks ettiradi. Bolalar obrazlari orqali ijtimoiy tengsizlik, axloqiy qadriyatlar va tarbiya bilan bog'liq masalalar yoritilgan. Shuningdek, bolalar va kattalar dunyosi o'rtasidagi kontrast kuchli badiiy vosita sifatida samarali qo'llangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Mark Twain bolalar obrazlari orqali jamiyatdagi muammolarni satirik va realistik uslubda yoritadi. Asarda bolalar psixologiyasi chuqur tasvirlangan, erkinlik va ijtimoiy cheklovlar o'rtasidagi qarama-qarshilik ochib berilgan hamda axloqiy me'yorlarning nisbiyligi ko'rsatilgan. Mazkur jihatlar asarni nafaqat bolalar, balki kattalar uchun ham dolzarb etadi.

Mark Twain bolalar uchun yaratgan asarlari orqali o'z davrining ijtimoiy va axloqiy g'oyalari yuksak badiiy saviyada yoritgan. Shu bilan birga, yozuvchining asarlarida soddalik, o'ziga xos jozibador uslub va quvnoq ruh uyg'unlashgan. Uning asarlari qiziqarli hamda mazmunan boy bo'lib, ikki avlod o'rtasidagi badiiy til va axloqiy qadriyatlarni samarali tarzda birlashtiradi. Yozuvchi bolalar hayoti va ularning sarguzashtlarini sodda hamda haqqoniy tasvirlash orqali yosh qahramonlarning ruhiy holati va atrof-muhitga munosabatini realistik ruhda yoritadi.

Bolalar tuyg'ularining samimiyligi va sho'xligi Mark Twain ijodida muhim o'rin egallaydi. Yozuvchi bunday tasvirlar vositasida nafaqat bolalikning pokligi va yuksak fazilatlarini, balki o'smirlik davriga xos ehtiros hamda hissiyotlarni ham ifodalaydi. Uning asarlarida bolalarning dunyoqarashi, ruhiy sofligi, yoshlikka xos samimiylilik va to'g'rilik, shuningdek, hayot yo'lidagi dastlabki sinovlar badiiy jihatdan ta'sirchan tasvirlanadi.

Mark Twain *The Adventures of Tom Sawyer* romanida provinsial St. Petersburg shaharchasidagi ijtimoiy hayotni hajviy ohangda aks ettiradi. Bu yerda sodir bo'ladigan kichik voqealar ham shaharliklarning diqqat markaziga aylanadi va o'quvchida ushbu muhitning o'ziga xos manzarasi gavdalanadi. Tom Sawyer hamda Huckleberry Finn hayoti ham ana shu ijtimoiy fon asosida tasvirlanadi.

Yozuvchining asarlarida tabiat alohida mehr bilan gavdalaniradi. Go'zal va hayajonli manzaralar, orolda tong otishi, bolalarning sohildagi o'yinlari, o'rmondagi momoqaldiroq sahnalari nafaqat hayotiy, balki badiiy jihatdan ham asarning eng jozibali sahifalarini tashkil etadi. Asardagi ko'plab voqealar daryo qirg'oqlari, suv bo'ylari, o'rmonlar va g'orlarda kechadi. Har bir sahna o'zida chuqur ma'no hamda estetik ta'sir kuchini mujassam etadi. Tabiatning sirli, dono va najotkor kuch sifatida tasviri asarda muhim o'rin tutadi. Mark Twain tabiatni o'ziga xos perspektivda obrazlash orqali bolalar uchun jozibador va qudratli bir olam yaratadi.

Yozuvchi asarda tabiat ne'matlari bilan moddiy manfaatlariga asoslangan turmush tarzini qiyosiy yoritadi. St. Petersburg shaharchasida kattalar tomonidan qadrlanadigan ko'plab narsalar yosh qahramonlarda qiziqish uyg'otmaydi. Chunki kattalar dunyosi ko'proq hisob-kitob, mol-mulk va ijtimoiy qarashlarga tayanadi, bolalar ongida esa bunday tushunchalar begona va tushunarsiz bo'lib tuyuladi. Tom Sawyer va Huckleberry Finn

uchun maktab ham ko'pincha majburiyat timsoli sifatida namoyon bo'ladi. Bu holat yozuvchi tomonidan yengil yumor vositasida tasvirlangan. Tom uchun maktabdagi vaqt bir yakshanbadan ikkinchi yakshanbagacha davom etadigan uzoq va mashaqqatli davr sifatida tuyuladi.

Mark Twain Tom Sawyerning tabiat bilan aloqasini ham ramziy ma'noda ifodalaydi. Tomning yovvoyi o'tlar orasida yashirinishi uning kichik shaharcha jamiyatidagi cheklovlar va qat'iy qoidalarga qarshi ichki noroziligini anglatadi.

Shuningdek, Huckleberry Finnning Widow Douglas xonadonida o'rnatilgan tartiblarga moslasha olmasligi hamda unga berilgan chiroyli kiyimlarni kiyishni istamasligi uning erkinlikka bo'lgan tabiiy intilishini yaqqol namoyon etadi.

"Shu kiyimlarni kiyib olsam, azbaroyi xudo, nafasim bo'g'ilib ketadi, – deydi Huckleberry Finn. Bu kiyim toza va chiroyli emish, chiroyilligi qurib ketsin: uni kiyganda bir yerga o'tirib bo'lmasa, yotib bo'lmasa, eshikka osilib o'ynab bo'lmasa..." [6, 282]. Ana shu sabablar tufayli u Widow Douglas uyidan chiqib ketadi.

"Asarda qahramonlar xarakterlarini individuallashtirish uslublari boyiydi, murakkablashadi va rang-barang ko'rinishlar kasb etadi. Natijada adib ijodining ilk davriga xos publitsistik chekinishlar yo'qoladi, quruq bayon o'rniga obrazlilik va jonliligi bilan kitobxonni ishoniruvchi badiiy sahnalar yuzaga keladi. Hayotiy ziddiyatlar tashqi to'qnashuvlar orqali emas, balki qahramonlar, xususan Huckleberry Finnning ruhiy holatini yoritish vositasida ko'rsatiladi. Roman to'qimasiga tabiat manzaralari ham faqat statik peyzaj tarzida emas, balki qahramonlarning muayyan paytdagi ruhiyatini ochish maqsadida kiritiladi. Shu jihatdan adibning badiiy mahorati yangi, yuksak bosqichga ko'tarilganini ko'rish mumkin" [4, 18], deya ta'kidlaydi tadqiqotchi Salima Babayeva.

Hajviy adib sifatida Mark Twain The Adventures of Tom Sawyer romanida bolalar ongining real voqelikni aks ettirish imkoniyatidan katta mahorat bilan foydalangan. Ayniqsa, Tom Sawyer va Becky Thatcher o'rtasidagi munosabatlar orqali yozuvchi kattalar dunyosidagi romantik aloqalarning lirik parodiyasini yaratadi. Tomning notanish qiz – Bekki bilan tanishishga urinishlari, uning derazasi ostida poylab yurishi, tasodifan ustiga suv to'kilishi, yakshanba maktabida "eng yaxshi o'quvchi" bo'lish bilan faxrlanishi hamda keyinchalik shuhratidan ayrilishi kabi voqealar bolalar ongida kattalarga xos tuyg'ular va ijtimoiy holatlarni kulgili, biroq chuqur psixologik mazmunda aks ettiradi. Tom va Bekki o'rtasidagi muhabbat aloqalari – o'pich, rashk, janjal, kechirim va nihoyat, g'orda Bekkini mardlarcha himoya qilishi orqali dramatik talqinda ochiladi. Bu jarayon o'quvchiga bolalar xayoloti vositasida kattalar dunyosining badiiy aksini ko'rsatadi.

Shuningdek, bolalarning mol-mulk va mulkiy masalalarga munosabatida ham kattalar dunyosining satirik talqini kuzatiladi. Tovuq go'shtini o'g'irlaganliklari uchun vijdon azobini his qilayotgan bolalar bu ishni haqiqiy o'g'rilik deb baholaydilar, biroq Injun Joe xazinasini topib olishni qahramonlik deb biladilar. Mark Twain ushbu kontrast orqali bolalar axloqiy mezonlarining atrof-muhit ta'sirida shakllanishini ko'rsatadi.

Tom Sawyerning kichik xatolari – xolasinikidan shakar olish yoki murabbo yeyish – jismoniy jazoga sabab bo'ladi, oltin topganida esa uni hurmat qiladilar va havas bilan qaraydilar. Bu holat orqali yozuvchi jamiyatdagi axloqiy mezonlarning ikkiyoqlama tabiatiga e'tibor qaratadi. Ayniqsa, uning kinoyaviy ohangi orqali muallif Victor Hugo ijodidagi ijtimoiy masalalarga hamohang tarzda, biroq o'ziga xos satirik uslubda murojaat qiladi. Les Misérables romanidagi ijtimoiy ziddiyatlar bilan qiyoslash bu jihatni yanada yaqqolroq ko'rsatadi.

Asar so'ngida bosh qahramon g'alabaga erishgan bo'lsa-da, Mark Twain yaratgan syujet va qahramonlar shu qadar ishonchli hamda hayotiy tasvirlanganki, o'quvchi Tom Sawyer taqdiri uchun befarq bo'lib qolmaydi.

Mark Twain The Adventures of Tom Sawyer romanida o'z davri, muhiti va millati uchun xarakterli bo'lgan tipik bola obrazini yaratishga muvaffaq bo'lgan. Tom Sawyer o'ziga xos xatti-harakatlari, qarashlari va dunyoqarashi orqali XIX-asr Amerika jamiyatidagi o'smir avlodning ruhiy qiyofasini ifodalaydi. Uning "cherkov sirkning oldida hech narsa emas" degan fikri esa, bir tomondan, bolalarga xos tabiiy qiziqish va e'tiroz ifodasi bo'lsa, ikkinchi tomondan, o'sha davr United States jamiyatidagi diniy institutlarga bo'lgan munosabatning kinoyaviy aksidir.

Romanning bosh qahramoni Tom Sawyer o'zining sho'xligi va betakror xatti-harakatlari bilan diqqatni tortadi. U yetim bola bo'lishiga qaramay, qalbi pok, zukko, topqir va boy tasavvurga ega qahramon sifatida gavdalanadi. Turli sarguzashtlarda qishloq bolalarini ortidan ergashtira oladigan yetakchilik fazilatlarini uning xarakterining muhim jihatlaridan biridir. Uning qilmishlari hech qachon g'arazli emas. Roman yakunida esa u o'zini mas'uliyatli jamiyat a'zosi bo'lishga tayyor, yetuk qarorlar qabul qila oladigan va boshqalarga hamdardlik ko'rsata oladigan shaxs sifatida namoyon etadi.

"He 'pears to know just how long he can torment me before I get my dander up, and he knows if he can make out to put me off for a minute or make me laugh, it's all down again and I can't hit him a lick..." [8, 5]. Mazkur parchada Aunt Pollyning Tomga bo'lgan mehr-muhabbati va tarbiyadagi ichki ziddiyatlari ifodalangan. U Tomning sho'xliklarini bilsa-da, mehribonligi sababli unga qattiqqo'l munosabatda bo'la olmaydi. Bu holat Tom xarakterining jozibadorligi va tabiiy samimiyatini yanada yorqinlashtiradi.

Uyidan chiqib ketishga qaror qilgan bolalar o'zlari o'rganib qolgan maskanlardan uzoqlashib, ruhiyatlariga mos kimsasiz joylarni kekadilar. Daryo qirg'og'idagi yog'och sol Tom Sawyerni o'ziga chorlaydi va u oqimning cheksiz kengligi haqida mushohada yuritadi. Shu lahzalarda uning qalbida erkinlik, noma'lum olamlar va sarguzashtlarga intilish tuyg'usi kuchayadi.

U qaroqchi bo'lishni orzu qiladi. Endi uning kelajagi ko'z o'ngida ulug'vor va jozibali manzara sifatida namoyon bo'ladi. Uning nomi dunyoga tarqaladi, odamlarni hayratga soladi. U o'zining "Bo'ron ruhi" nomli kemasida dengizlarni zabt etayotgan jasur sarkarda sifatida tasavvur etiladi. Bu epizod Tomning cheksiz fantaziyasi va bolalarga xos romantik dunyoqarashini ochib beradi.

"He had discovered a great law of human action..." [8, 19]. Ushbu parchada yozuvchi inson tabiatiga oid muhim kuzatuvni ifodalaydi: inson yoki bola nimagadir erishishni istashi uchun o'sha narsa qiyin va noyob bo'lib ko'rinishi kifoya. Shu tariqa Tom Sawyer oddiy devor bo'yash ishini boshqalar havas qiladigan mashg'ulotga aylantiradi. Bu holat uning topqirligi, psixologik sezgirligi va yetakchilik qobiliyatini yaqqol ko'rsatadi.

Tom obrazi kuchli irodaviy fazilatlarini hayot sinovlari jarayonida shakllantiradi. U qotillikda aybsiz deb bilgan Muff Potterni himoya qilishga qaror qiladi va bu yo'lda hayotini xavf ostiga qo'yishga ham tayyor bo'ladi. Bu harakat uning adolatparvarligi, vijdoniy pokligi va ichki axloqiy tamoyillaridan dalolat beradi.

Dovyurak Tom sudda guvohlik berib, Muff Potterni Injun Joe sodir etgan jinoyatdan oqlaydi. Potter ozod qilinadi, Injun Joe esa sud zalidan qochib ketadi. Biroq bu Tomning u bilan oxirgi to'qnashuvi emas edi. Roman yakunida Tom Sawyer va Becky Thatcher g'orda adashib qoladilar. Aynan shu yerda Tom o'zining asosiy dushmaniga yana duch keladi. U xavfdan chiqish yo'lini topib, shahar aholisini ogohlantirishga muvaffaq bo'ladi. Natijada g'or berkitilib, yovuz kuch jilovlanadi.

Tomning cheksiz tasavvur kuchi, faoliyatga chanqoqligi va sarguzashtlarga bo'lgan ishtiyoqi uni doimo yangi voqealar markaziga olib kiradi. Romandagi avantyuralar, syujetning dinamik rivojlanishi, sud sahnasi va oltin topilgan epizodlar kabi dramatik voqealar bevosita qahramon xarakteri bilan uzviy bog'liqdir. Shu jihatdan Tom Sawyer obrazi XIX-asr Amerika bolalar adabiyotidagi eng yorqin va unutilmas qahramonlardan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Tom Sawyer va Huckleberry Finnning dunyoqarashlari hanuzgacha eskilik qarashlari ta'sirida shakllangani muallif uchun keng komik imkoniyatlar yaratadi. Aynan shu jihat orqali Mark Twain ushbu ikki qahramonni tarbiyalagan oddiy Amerika jamiyatining ma'naviy va madaniy saviyasini tanqidiy-hajviy ruhda tasvirlaydi. Savodli bo'lgan Tom Sawyer bilan savodsiz Huckleberry Finnning fikrlash tarzida ko'plab mushtarak jihatlar mavjud. Ularning o'zaro yaqinligi, kuzatuvchanligi va hayotiy muammolarni hal etishdagi topqirligi sababli ular murakkab vaziyatlardan chiqib ketishga qodirdirlar. Ayniqsa, Huckleberry Finn obrazida yozuvchi hayotiy, bardoshli va o'ziga xos xarakterga ega yorqin qahramonni yaratgan. U mashhurlik va "sivilizatsiya"ning sun'iy qoidalaridan yiroq bo'lishni istaydigan erkin ruhli kambag'al bola sifatida gavdalanadi.

Aroqxo'r otaning farzandi bo'lgan Huckleberry Finn deyarli yetim holatda ulg'ayadi. St. Petersburg shaharchasidagi ota-onalar uni yoqtirmaydilar, biroq mahalliy bolalar uning erkin yashashi, cho'milishi, ko'chalarda tunashi, tamaki chekishi va ayniqsa, maktabga bormasligidan hayratlanadilar. U Tom Sawyer bilan umumiy xurofot va sarguzashtlarga moyillik orqali yaqinlashadi. Tom singari, u ham roman davomida axloqiy jihatdan yetuklashib boradi. Tom jamiyatning mas'uliyatli a'zosiga aylansa, Gek jamiyatdagi ikkiyuzlamachilikdan ehtiyot bo'lib, mustaqil yashashga intiladi.

"Huckleberry was cordially hated and dreaded by all the mothers of the town..." [7, 53]. Mazkur parcha Huckleberry Finnning jamiyat nazaridagi qarama-qarshi qiyofasini ko'rsatadi. Kattalar uni xavfli deb bilsalar-da, bolalar uchun u erkinlik va mustaqillik timsoli hisoblanadi.

Mark Twain har ikki qahramon – Tom Sawyer va Huckleberry Finn xarakteridagi yangi jihatlarining shakllanishini diqqat bilan kuzatadi hamda ularni tafsilotlarga boy holda tasvirlaydi.

Tom Sawyer shaharchaga yangi kelgan mallasoch qiz Becky Thatcher mahliyo bo'lib qoladi. Roman davomida ularning munosabatlari bolalarcha qiziqishdan tobora samimiy mehrga aylanishi ko'rsatiladi. Becky Thatcher sudya Judge Thatcherning qizi sifatida tartibli, odobli va o'z fikriga ega qiz bo'lib, Tom Sawyer uchun munosib hamroh sifatida gavdalanadi.

"Tom went to bed that night planning vengeance against Alfred Temple..." [8, 170]. Ushbu parchada Tomning rashk, g'urur va mehr kabi murakkab tuyg'ularni boshdan kechirishi tasvirlanadi. Shu bilan birga, Becky Thatcher "Tom, how could you be so noble!" degan e'tirofi Tom xarakteridagi olijanoblikni yoritadi.

O'quvchilar tanaffusga chiqqach, Tom Sawyer Becky Thatcher bilan maktab xonasida uchrashishga kelishadi. U yerda ular bolalarga xos noz-karashmalar qiladilar. Tom Bekkiga rasm chizishda yordam beradi va undan unashirishni so'raydi. Bu epizod bolalar dunyosida kattalarga taqlid qilish unsurlarining kulgili va samimiy ko'rinishini namoyon etadi.

Tomning Bekki bilan uchrashuv haqidagi tasavvurlari ko'proq kitoblardan o'qigan romantik qarashlarga asoslangan bo'ladi. U hali hissiyotlarning barqarorligi va mas'uliyatini to'liq anglab yetmagan edi. Yaqinda Amy Lawrence dan voz kechgani bunga misol bo'la oladi. Mark Twain Tomning tez o'zgaruvchan hissiyotlari orqali kattalar muhabbatidagi yengillik va beqarorlikni nozik satira vositasida tasvirlaydi.

Kelishuvni mustahkamlash uchun Becky Thatcher Tomni sevishini aytadi. Tom Sawyer esa uning yuzidan o'padi. Keyin u sodiqlik haqida gapirar ekan, ilgari Amy Lawrence bilan unashtirilganini aytib qo'yadi. Bundan ranjigan Bekki yig'lay boshlaydi. Uni tinchlantirish uchun Tom o'zining eng qimmatli buyumi – mis tutqichni taklif etadi. Biroq Bekki uni yerga uloqtiradi. Ushbu sahna bolalarga xos rashk, samimiyat va hissiy tezkorlikni yorqin ifodalaydi.

Tom Sawyer o'zining xudbin xatti-harakatlarini anglab yetmaydi va Becky Thatcherning ranjish sabablarini to'liq tushunolmaydi. U hali ham Bekking o'ziga mehr bilan munosabatda bo'lishini kutadi va shu maqsadda eng qimmatli buyumlaridan biri bo'lgan yaltiroq eshik tutqichini sovg'a qilishga urinadi. Mark Twain ushbu sahna orqali bolalarga xos sodda muhabbat, rashk va hissiy beqarorlikni yumor hamda nozik satira vositasida tasvirlaydi.

Tomning Huckleberry Finndan tashqari yana bir yaqin do'sti – Joe Harperdir. Bir kuni Tom Jo onasi tomonidan qaymoq o'g'irlaganlikda nohaq ayblangani sababli xafa bo'lganini ko'radi. Shundan so'ng, Jo ham ular bilan orolga qochib ketadi. Jo uyni birinchi bo'lib sog'inadigan, sodda va ko'ngilchan bola sifatida gavdalanadi. U ko'pincha Gekning rejalariga to'sqinlik qilib qo'yadi, biroq bu holat uning samimiy tabiatidan kelib chiqadi.

“Joe timidly ventured upon a roundabout feeler...” [8, 126]. Mazkur parchada Joe Harperning uyga qaytish istagini ehtiyotkorlik bilan bildirishi tasvirlanadi. Tom Sawyer esa bu fikrni istehzo bilan rad etadi. Huckleberry Finn ham Tom tomonini oladi. Natijada Jo o'z fikrini yumshatishga majbur bo'ladi. Ushbu sahna bolalar guruhi-dagi yetakchilik, ta'sirchanlik va psixologik bosim jarayonlarini ko'rsatadi.

“The boys dressed themselves...” [8, 78]. Ushbu epizodda bolalarning romantik tasavvurlari va sarguzashtlarga oshuftaligi yorqin ifodalangan. Ular o'zlarini Robin Hood singari erkin va jasur qahramonlar sifatida tasavvur qiladilar. Hatto ular uchun President of the United States bo'lishdan ko'ra Sherwood Forestda bir yil yashash afzal tuyuladi. Bu holat bolalar ongida erkinlik va sarguzasht tuyg'usi qanchalik kuchli ekanini ko'rsatadi.

O'g'il bolalarning fantaziya olami kattalar dunyosidagi qat'iy qoidalarga bo'ysunmaydi. Ular o'z xayolotida istalgan qahramonga aylanishlari va xohlagan ishni bajarishlari mumkin. Robin Hood haqidagi qahramonlik hikoyalari Tom Sawyerga ayniqsa yoqadi, chunki ularning sarguzashtlarga boy voqealari Tomning dunyo haqidagi tasavvurlariga mos keladi. Robin Gud syujetidagi qahramonlar va iqtiboslarni yodda saqlay olishi Tomning tengdoshlari orasida zukko va topqir bola ekanini ko'rsatadi.

Jahon adabiy jarayoni o'z mohiyatiga ko'ra murakkab va ko'p qatlamli hodisadir. Unda turli xalqlar adabiyoti o'zaro uzviy aloqada rivojlanadi. Zamonaviy madaniy muhitda tashqi ta'sirlardan mutlaqo holi bo'lgan sofiy milliy adabiyot deyarli uchramaydi. Shu bois adabiy ta'sir va adabiy aloqalarni tadqiq etishda ehtiyotkorlik, metodologik aniqlik hamda obyektiv yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi.

“Asarda qahramonlar kattalarning shafqatsiz dunyosida o'zlariga munosib o'rin topa olmasliklarini his etib, tushdan keyingi oddiy o'yindan ko'ra uzoqroqqa ketishni rejalashtiradilar.” Bu jihat Tom Sawyerning qochish haqidagi g'oyalarida ham aks etadi. Uning arzimagan muhabbat iztirobi sababli qochishni o'ylashi kitoblardan o'qilgan romantik qahramonlik haqidagi tasavvurlar bilan chambarchas bog'liqdir. Shu tariqa Mark Twain bolalar xayoloti va real hayot o'rtasidagi tafovutni badiiy mahorat bilan ko'rsatadi.

“Who goes there?... BLOOD!” [8, 112]. Mazkur epizodda Tom Sawyer, Huckleberry Finn va Joe Harper o'zlarini sarguzasht qahramonlari sifatida tasavvur qiladilar. “Ispan dengizining Qora Qasoskori”, “Qonli Qo'l”, “Dengizlar Dahshati” kabi laqablar bolalar fantaziyasining kengligi va kitoblardan oziqlangan romantik tasavvurlarini ifodalaydi. Bu nomlarni Tom Sawyer o'zining sevimli kitoblaridan olgan bo'lib, u bolalar guruhidagi yetakchi mavqeini yana bir bor namoyon etadi.

Yarim tunda ushbu uch qahramon uydan olib chiqqan oziq-ovqat va buyumlarini yig'ib, yelkanli kemaga o'xshash solda Jackson's Island tomon yo'l oladilar. Bu sahna bolalarning oddiy hayotdan qochib, o'zlari orzu qilgan erkin va romantik olamni yaratishga intilishlarini ko'rsatadi.

Tom Sawyer va Joe Harper uylaridan oziq-ovqat olib chiqish oddiy sayohat emas, balki noto'g'ri ish ekanini anglay boshlaydilar. Shu bois Tom birinchi marta kattalarga xos tarzda gunoh va javobgarlik haqida o'ylaydi. U ibodat qilish orqali o'zini yengillashtirishga urinadi. Bu holat qahramonning ichki axloqiy uyg'onishi boshlanganini ko'rsatadi. Huckleberry Finn esa bunday masalalarga befarqroq bo'lib, jamiyatning rasmiy qoidalariga moslashishni istamaydi.

“Well, midnight's good, anyway, Tom...” [117, 283]. Ushbu parchada Huckleberry Finn o'zini mashhur qaroqchi yoki o'g'ri sifatida tasavvur qiladi. Uning fikricha, shuhrat qozonsa, Widow Douglas ham undan faxrlanadi. Bu sahna Gek xarakteridagi sodda romantizm va jamiyatga nisbatan o'ziga xos munosabatni yoritadi.

Roman kompozitsiyasida muallif kontrastli sahnalar yaratish orqali dramatik ta'sir kuchini oshiradi. Masalan, Sid Sawyer qanddonni sindiradi, biroq jazoni Tom Sawyer oladi. Becky Thatcher Tomni ayblaydi, ammo aynan Tom uni o'qituvchi jazosidan himoya qiladi. Judge Thatcher bolalar xavfsizligi uchun g'or eshigini berkitadi, biroq bu qaror kutilmagan fojiga olib keladi. Bunday qarama-qarshiliklar asar dramatzimini kuchaytiradi.

Syujetdagi eng keskin epizodlardan biri – g'orda adashgan bolalar voqeasidir. Tom Sawyer va Becky Thatcher umidsizlikka tushgan paytda uzoqdan chiroq ko'rinadi. Avvaliga bu najot manbai bo'lib tuyuladi, biroq Tom uning egasi Injun Joe ekanini anglab, qo'rquvga tushadi. Shu tariqa najotga o'xshagan narsa xavf manbaiga aylanadi. Muallif bunday kontrastlar vositasida o'quvchini kuchli ruhiy taranglik holatiga olib kiradi.

Asar yakunida Huckleberry Finnga nasib etgan boylik hamda Widow Douglasning unga ko'rsatgan mehribonligi Gekning jamiyatga yaqinlashishiga zamin yaratadi. Biroq bu jarayon faqat uning shaxsiy istagi bilan emas, balki jamiyat bosimi va tashqi ta'sirlar natijasida yuz beradi. Shu sababli Gek ichki erkinligi bilan ijtimoiy tartib o'rtasida murakkab ruhiy kechinmalarni boshdan kechiradi.

Mark Twain ushbu asarida bolalarning hayoti, ularning orzu-umidlari, sarguzashtlarga intilishi hamda to'g'ri yo'lni topish jarayonlarini chuqur tasvirlaydi. Shu jihatdan *The Adventures of Tom Sawyer* nafaqat bolalar uchun qiziqarli, balki o'z davrining dolzarb ijtimoiy muammolarini anglashga yordam beruvchi muhim badiiy asar sifatida qadrlanadi.

The Adventures of Tom Sawyer bolalar uchun ajoyib kitob, qalban yosh bo'lgan kattalar uchun ham yuksak badiiy qiymatga ega asardir. U hech qachon zeriktirmaydigan, doimo qiziqarli, ba'zan keskin syujetli va chinakam buyuk yozuvchi yaratgan mumtoz roman sifatida adabiyot tarixida munosib o'rin egallaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, *The Adventures of Tom Sawyer* romanida bolalar obrazi murakkab ijtimoiy va psixologik hodisa sifatida namoyon bo'ladi. Asarda bolalar qahramonlari nafaqat voqealar harakatlantiruvchi kuchi, balki muallifning badiiy-estetik konsepsiyasini ifodalovchi muhim vosita sifatida gavdalanadi.

Jumladan, bolalar obrazi bolalik fenomenining badiiy modeli, jamiyatning axloqiy holatini aks ettiruvchi vosita hamda adabiy realizmning muhim elementi hisoblanadi. Tom Sawyer va Huckleberry Finn timsollari orqali erkinlikka intilish, samimiyat, ijtimoiy tengsizlik va axloqiy qarashlarning murakkab jihatlarini yoritilgan.

Mazkur tadqiqot bolalar adabiyotini yanada chuqurroq o'rganishda nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, kelgusida Mark Twain ijodini qiyosiy adabiyotshunoslik, bolalar psixologiyasi hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida tadqiq etish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Allen W. *The Urgent West: The American Dream and Modern*. – New York: Dutton, 1969. – 284 p.
2. Sattarov F. XIX-asr ingliz bolalar adabiyotining o'zbek bolalar adabiyotiga ta'siri: Monografiya. – Samarqand, 2026. – 112 b.
3. Sattarov F. Ingliz tilidagi bolalar adabiyoti tarixi va taraqqiyoti // *Western European Journal of Linguistics and Education*. – Volume 4, Issue 1. – 2026-yil yanvar. – 61 b.
4. Kaxarova M.Y. Ingliz va o'zbek bolalar nasrida o'smirlar ruhiyati tasviri: filol. fan. bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. avtoref. – Buxoro, 2023. – 52 b.
5. *Mark Twain's Satires & Burlesques* / Ed. Franklin R. Rogers. – Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1967. – 254 p.
6. *Mark Twain. Tom Soyerning boshidan kechirganlari* / I. Muslim tarj. – Toshkent: Sharq nashriyat-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati, 2019. – 272 b.
7. *Mark Twain. The Adventures of Huckleberry Finn*. – New York: A Glassbook Classic Press, 2019. – 295 p.
8. *Mark Twain. The Adventures of Tom Sawyer*. – New York: Planet e Book Press, 2019. – 285 p.
9. René Wellek, Austin Warren. *Teoriya literatury*. – Moskva: Progress, 1978. – 249 s.
10. Philip Foner. *Mark Tven – sotsialniy kritik*. – Moskva: Mysl, 1978. – 308 s.
11. *Stefan Zweig. Dikens // Tayna Charlza Dikkensa*. – Moskva: Knijnaya palata, 1990. – 263 s.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.